

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

Whisky (*i ragnetti*)

ENDLESS

STORYBOARD

Serena Tangari

Francesco Palmerini

Martina Casamonti

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Step

01

02

03

KEY

PRIMO STEP?

Durante il primo step, quello delle *Keywords*, abbiamo espresso liberamente le nostre idee in merito al tema dello storyboard; senza giudizio e senza freni. Parole, frasi e disegni per arricchire i concetti!

WORDS

PAROLE EMERSE

*Colori / Senza limiti e confini /
Connessione / Possibilità /
Istruzioni / Storia*

"Keywords"

Tema: storyboard

20min.

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

SENZA LIMITI e CONFINI

BOX DOMANDE IPOTETICHE:

1. C'è qualcuno del gruppo che ha mal utilizzato questo strumento?
2. Cos'è uno storyboard?

Inserire altre domande

3. DA COSA È COMPOSTO
4. _____

ascolta vivi attivamente l'esperienza dal il tuo contributo

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (i ragnetti)

Step

01

02

03

CON CEPT

DOPO?

Una volta selezionate le sei parole chiave che più ci ispiravano e stimolavano, abbiamo iniziato con la fase di concept: date le carte dei giocatori abbiamo iniziato a turni alterni a proporre un'idea. Da questa idea sono partite osservazioni e commenti, fino ad arrivare ad un'idea (non definitiva ma più precisa) di concept.

A RUOTA LIBERA!

In totale sono risultate più tavole dove abbiamo visto le idee e le strade di pensiero crescere, talvolta distanziarsi e poi convergere.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (i ragnetti)

IDEA 01

UNA SFERA MULTI-DIREZIONALE INFINITA

Una prima idea di progetto è stata quella di progettare una sfera multidirezionale infinita, proiettando il punto di vista verso uno strumento digitale e innovativo.

CARDS

Tecnica

Strumenti

Utenti

Idea

01 02 03

"Concept"

Keywords selezionate (max.6):

- COLORI
- POSSIBILITÀ
- CONNESSIONE,
- STORIA
- ISTRUZIONI
- SENZA LIMITI e CONFINI

Progettare una

+ Spazio Virtuale o video immersivo
+ Come fare e progettare?

+ quindi un qualcosa di digitale? Perché no invece pensavo ad una cosa tangibile. Ma percepire no, è sta!

+ In analogico come mantenimento e interattività tra elementi?

+ Progettando una specie di oggetto o includendo elementi che si possono spostare, toccare, ruotare, per un interattivo analogico... dando l'opzione tra + possibilità

+ perché non ispirarci ai giochi da bambini? → ?

+ è possibile
o può funzionare un approccio + complicato?

+ Immagini e fotogrammi che diventano interzi ambienti progettando senza limiti e confini, a 360°

+ Dare la possibilità tramite + scelte di creare la propria storyboard con elementi x prestabiliti.

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

+ un oggetto ex quaderno/libro dove possiamo scegliere la sequenza dei fatti e CREARE la storia che vogliamo

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

IDEA 02

PROGETTIAMO QUALCOSA DI TATTILE

Per considerare un punto di vista parallelo la seconda proposta è andata in contrapposizione con la prima, proponendo qualcosa di analogico e tattile, per sviluppare i sensi.

È stato inevitabile non pensare al mondo dell'infanzia!

CARDS UTILIZZATE

Tecnica

Strumenti

Utenti

Idea

01 **02** 03

(A)

CONCEPT

START!

**ANALOGICO,
TATILE**

+ qualcosa in rilievo, tessuti ecc... Ma come raccontare una storia?

+ utilizzando i materiali nei vari soggetti:
**Uelo di stoffa,
Pianta carta...!**

+ Sembra quasi qualcosa adatto per gli ipovedenti, come le lastre realizzate per il parco libera tutti. Solo che oltre agli spessori diversi per ogni "forma" cambia pure tessuto

+ come coinvolgere i grandi?

questo caso
+ So dipende più dalle storie che poi racconteremo no? Il metodo analogico/tattile interessere sicuramente una parte di adulti (?)

+ Sento. Toccare e sentire aiuta e stimola l'attenzione. La chiave sta nel modo di raccontare la storia. Perché non lasciare al lettore "margini di scelta"?

+ Si ci sta! Un libro interattivo deve il lettore può decidere delle "mosse"
↓
Un libro o anche "oggetto" dove le mosse portano a + finali diversi

magari cerchiamo di rubare metodi del mondo dell'infanzia / ipovedenti ma creando una nuova eresia. un po' issue concept form

+ Solitamente sono metodi usati x libri d'infanzia

+ e chi ha parlato di bambini?

+ TOP per l'infanzia... ma come coinvolgere le persone adulte? Aziende, clienti....

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

IDEA 03

LA TOMBOLA

La terza onda è diventata più concentrata e diretta, partendo da una proposta più precisa, proponendo uno storyboard ispirato ad una tombola... o a un calendario dell'avvento?

CARDS

Tecnica

Strumenti

Utenti

Idea

01 02 **03**

CONCEPT

(B)

Partire dal mondo dei giochi,
 ⇒ LA TOMBOLA!

Creare tessere (magari 8 con diverse fasi della storia, magari 3 sull'inizio, 3 sullo svolgimento, 3 sul finale con colori diversi) • Le finestrelle sono chiuse e sopra ci sono pezzi delle parole chiave che vanno scelte a sentimento. Ogni casella ha sotto magari dei disegni che rappresentano un po' le parole. Ogni casella aperta crea poi la storia

+ Bello! Se vogliamo definirlo
 senza numeri e + un calendario
 dell'avvento, con la tombola si può
 avere un numero ordinato e delle
 caselle che vengono separate in base
 all'estrazione.

Oppure anziché n°,
 parole chiave

+ Figo, si fa più affidamento
 sul destino

+ il "gioco" non
 si esaurisce
 subito ma
 continua

Come ti immagini le
 tessere?

(come finestrelle)
 + graficamente
 pulite e chiare,
 non l'illustrazione
 convenzionale

di legno (?)
 Sì. Tipo UNA3

ma ripide e
 grandi?

+ Il legno si può
 colorare?
 Altrimenti Platic

ma così possiamo giocare
 più con i colori... lo me lo
 immagino super colorato

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

ī FINALI

LI SCRIVIAMO NOI?

La quarta proposta si è indirizzata verso la prima, in merito al modo di raccontare la storia. Nella prima si propone un mondo digitale e nella quarta un qualcosa di tattile. Cosa accomuna le due cose? Il finale, che ha l'obiettivo di non convergere da una sola parte ma di lasciare aperte più possibilità, rendendo lo strumento più coinvolgente e interattivo.

(c)

CONCEPT

Che tipo
 di supporto
 e immaginiamo?
 L'idea è un BOOK
 dove si può cambiare
 e l'ordine delle pagine
 in base a come vogliamo
 sia la storia. + FINALI!

↗ magari con pagine in trasparenza che
 sovrapposte creano immagini esingolarmente
 magari non avrebbero senso. Book ad anelli e
 barre eprire gli anelli e cambiare pag. la
 disposizione degli anelli delle pagine

↘ + Potremmo includere + materiali
 diversi e texture per esperienze
 tattili

+ supporto Book mi piace ma magari
 pensare di creare un oggetto diverso (ma
 con gli stessi contenuti) per renderlo
 più originale? Tutto lì, adesso non
 sepre neanche .no cose

+ PAUSA? FRANGI
DOVE
SEI?

ssssssi

+ TOPPE. Dobbiamo
pensar meglio
COME

+ si quelle strade potrebbe
essere stimolante

+ Ad esempio la cosa
delle texture?
Un oggetto 3D vivo e
proprio

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

LE IDEE, **TUTTE INSIEME**

Andando avanti, le idee sono risultate tutte connesse tra loro, quindi la decisione è stata quella di unirle e creare uno storyboard sulla base di tutte quante; partendo dall'idea della tombola. Il risultato è stato un concept basato su una struttura a ragnatela che prevede una molteplicità di finali.

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

ENDLESS

“Endless Storyboard” è un miraggio cervellotico per fatti non convenzionali e persone folli. Questo meta-storyboard cerca di sfuggire alla noiosa ed ordinaria linearità degli eventi, cercando di tessere la trama del multiverso di variabili che la nostra storia può raccontare.

STORYBOARD

scritto
allo svolgimento

- Pelli o cora.

11 vincolano
alla scelta
logica

I triangoli pieni contraddicono
i vuoti, quindi se la prima
scelta sarà un voto automaticamente
seguiranno altri triangoli vuoti

CS
scansionato con CamScanner

11/210 ●
VOLG ▲
INE ■

dis.
da Magnotela

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

COME FUNZIONA **ENDLESS STORYBOARD**

Il principio su cui si fonda è allo stesso tempo sia semplice che ben strutturato: la scelta. Ogni step, dal principio fino alle conclusioni, sono nodi di una ragnatela che di scelta in scelta l'utente costruisce autonomamente (ma veicolati da dei vincoli logico-grammaticali interni scelti dal progettista), dando libero sfogo alla propria fantasia nel creare le più svariate storie personalizzate. Vien da sé che questo strumento si propone come storyboard ma affronta già delle scelte progettuali (proposte ovviamente dal progettista) che in un processo creativo verrebbero affrontate molto più avanti tra designer e committente.

CREARE UN GODICE

Per differenziare inizi, svolgimenti e conclusioni, è stato necessario creare un codice e stabilire dei vincoli che permettessero alla storia di non espandersi e diventare dispersiva. Questo passaggio è stato messo in pratica scegliendo colori e forme, stabilendo una compatibilità tra alcuni di loro per consentire dei “cambi rotta” nella story.

Inizi

Svolgimento A

Svolgimento B

Svolgimento C

Finali

Inizio: Condizione di partenza
 S1: primo approccio (tutti validi)
 S2: conseguenza S1, primo vincolo
 S3: conseguenza S1 e S2, porta al finale con vincoli
 Finale: Conclusione percorso logico.

Prova storia n°1: La giornata di Gianfranco

- | | | | |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| ● : I' Cena solo | ii' Pizza + Brandy | iii' cena da amici | iv' cena partner |
| ◊ : II' Cena fuori | ii' cena in casa | iii' cena solitaria | iv' cena compagnia |
| ◊ : I' Fame schifere | ii' Fame "gourmet" | iii' Voglia divertirsi | iv' Voglia relax |
| ■ : I' Distrarsi | ii' Concentrarsi | iii' Sforarsi | iv' Compatirsi |
| ▲ : I' Allegria | ii' Tristezza | iii' Rabbia | iv' Calma |

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

LO SCHEMA A RAGNATELA

Di una storia articolata

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

LO SCHEMA A RAGNATELA

Storie più semplici

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (i ragnetti)

ENDLESS

STORYBOARD

Istruzioni

Il codice

Inizia

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

ENDLESS STORYBOARD

profilo
team

i tuoi
storyboards

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

PROFILO TEAM

nome team

componenti

job

goals

digita_

0 ▲
1
2
3
4
5
...

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

I TUOI STORYBOARDS

storyboard in corso

archivio
degli storyboard

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

I TUOI STORYBOARDS

◀ **BACK**

archivio

nuovo
storyboard

**ENDLESS
STORYBOARD**

← BACK

COME FUNZIONA **ENDLESS STORYBOARD**

Il principio su cui si fonda è allo stesso tempo sia semplice che ben strutturato: la scelta. Ogni step, dal principio fino alle conclusioni, sono nodi di una ragnatela che di scelta in scelta l'utente costruisce autonomamente (ma veicolati da dei vincoli logico-grammaticali interni scelti dal progettista), dando libero sfogo alla propria fantasia nel creare le più svariate storie personalizzate. Vien da sé che questo strumento si propone come storyboard ma affronta già delle scelte progettuali (proposte ovviamente dal progettista) che in un processo creativo verrebbero affrontate molto più avanti tra designer e committente.

next >
il codice

**ENDLESS
STORYBOARD**

◀ **BACK**

IL CODICE

Per differenziare inizi, svolgimenti e conclusioni, è stato necessario creare un codice e stabilire dei vincoli che permettessero alla storia di non espandersi e diventare dispersiva. Questo passaggio è stato messo in pratica scegliendo colori e forme, stabilendo una compatibilità tra alcuni di loro per consentire dei "cambi rotta" nella story.

Inizi

S1

S2

S3

Finali

Vincoli >

ENDLESS STORYBOARD

VINCOLI

Nella storia finali e inizi diversi possono coesistere, ma sono concatenati da svolgimenti diversi per far sì che le molteplici storie abbiano un loro senso. Per questo motivo la ragnatela prevede l'impostazione di un vincolo fondamentale: **la compatibilità tra alcuni segni, come i triangoli con i cerchi** (inizi e finali)

Inizia >

◀ BACK

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

**ENDLESS
STORYBOARD**

◀ **BACK**

**GOSTRUISCI
LA RAGNATELA**

▶ Inizi

1 **2** **3** **4**
5 **6** **7** **8**

next
svolgimenti >

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

**ENDLESS
STORYBOARD**

◀ **BACK**

GOSTRUISCI LA RAGNATELA

■ Svolgimento 1

1 **2** **3** **4**
5 **6** **7** **8**

next
svolgimento 2 >

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

**ENDLESS
STORYBOARD**

◀ **BACK**

GOSTRUISCI LA RAGNATELA

🟠 Svolgimento **3**

1	2	3	4
5	6	7	8

next
finali >

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

**ENDLESS
STORYBOARD**

◀ **BACK**

GOSTRUISCI LA RAGNATELA

● Finali

1 2 3 4
5 6 7 8

next
tema >

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

**ENDLESS
STORYBOARD**

◀ **BACK**

LA TUA RAGNATELA

Definisci il tema
del tuo storyboard

TEMA I

next
collegamenti_ colore >

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

**ENDLESS
STORYBOARD**

◀ **BACK**

COLLEGAMENTI

Scegli i colori dei tuoi
collegamenti (da uno a -)

next
collegamenti >

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

**ENDLESS
STORYBOARD**

◀ **BACK**

COLLEGAMENTI

Traccia i collegamenti della
storia. Fai tap sui simboli

inizia >

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

**ENDLESS
STORYBOARD**

◀ **BACK**

START

Clicca su un simbolo per iniziare
a comporre la tua story

Inizio 1 >

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

**ENDLESS
STORYBOARD**

INIZIO - i1

◀ **BACK**

SVOLGIMENTO1 ▶

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

**ENDLESS
STORYBOARD**

INSERISCI

foto

video

file audio

digita / testo

◀ **BACK**

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

**ENDLESS
STORYBOARD**

INIZIO A

testo > inizio 1

"sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?"

◀ **BACK**

SVOLGIMENTO 1 ▶

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

**ENDLESS
STORYBOARD**

◀ **BACK**

LA TUA STORY È PRONTA!

Clicca sulle opzioni
per visualizzarla

Overview

Immersiva

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

**ENDLESS
STORYBOARD**

OVERVIEW

◀ **BACK**

NEXT ▶

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

**ENDLESS
STORYBOARD**

◀ **BACK**

AGGIUNGI

Clicca su un simbolo per
aggiungere un frame.

Inizio B >

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

**ENDLESS
STORYBOARD**

IMMERSIVA

◀ **BACK**

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

**ENDLESS
STORYBOARD**

← BACK

PRIMO FINALE RAGGIUNTO!

Torna alla ragnatela per visualizzare la storia da un altro inizio

< Ragnatela

**Crea nuova
ragnatela**

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

Questo **NON** è
uno **storyboard**

Whisky (*i ragnetti*)

LINK

<https://www.figma.com/proto/g26BrV2ZyB0PDHIVnhY1Z1/Untitled?page-id=0%3A1&type=design&node-id=33-3533&viewport=304%2C291%2C0.29&t=x6yMz2YmilYhbzNV-1&scaling=scale-down&starting-point-node-id=1%3A2&mode=design>

